

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

С.Нариманова

*Наманганская область, Новый Наманганский район,
директор 58-го ДМТТ*

Аннотация Эта статья освещен инновационный процесс в организациях дошкольного образования, начиная от подготовки и реализации инновационных изменений.

Ключевые слова: Инновационный менеджмент , аспект, принцип, техническое развитие , инновационные проекты

Повышенного внимания к инновациям и инновационного менеджмента требует жизнь современного общества, ведь реализация инновационных процессов в новых продуктах и новой технике является основой его социально-экономического развития. Инновационный процесс состоит из подготовки и осуществления инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных цепей, образующих единое целое. В результате этого процесса изменение является инновацией.

Большое значение для реализации инновационного процесса имеет диффузия - своевременное распространение нововведений, которые были приняты и использованы когда-то в новых условиях и областях применения. Инновационный процесс имеет циклический характер, что необходимо учитывать при разработке компактных систем экономической организации и управления. В мировой экономической литературе «инновация» трактуется как преобразование потенциальных научно-технических разработок (НТТ) в реальные, новые продукты и технологии. Проблемы инноваций в нашей стране разрабатываются на протяжении многих лет в рамках экономических исследований научно-технического развития.

Управление инновациями чрезвычайно сложно. Для анализа закономерностей развития инновационных процессов необходимы специалисты - инновационные менеджеры, занимающиеся различными организационно-экономическими аспектами инноваций. Их основная задача в инновационном менеджменте состоит в содействии инновационному процессу, прогнозировании возможных препятствий и определении путей их преодоления.

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, организационными структурами, осуществляющими эту деятельность, и их работниками. Как и для любой другой области управления, для нее характерны: постановка цели и выбор стратегии, четыре этапа цикла:

- 1) планирование;
- 2) постановка и организация условий;
- 3) исполнение;
- 4) руководство.

Этапы управления инновациями представлены ниже в виде схемы.

Рисунок 1. Этапы инновационного менеджмента.

На каждом этапе периода решаются поставленные задачи. На первом этапе - этапе планирования составляется план реализации стратегии. Во второй части определяются условия и организация, то есть выделяются ресурсы, ставятся задачи перед сотрудниками, организуется работа по реализации различных фаз инновационного периода. На этапе внедрения проводятся проверки и разработки, и план реализуется. Стадия лидерства включает в себя контроль и анализ, корректировку действий, накопление опыта.

Инновационные менеджеры могут организовывать творческие коллективы, находить и распространять инновации, формировать портфель заказов на научные исследования и разработки, работать в различных организационных структурах (академиях наук, университетах, научных обществах, научно-исследовательских организациях, конструкторских бюро, инжиниринговых компаниях и т. д.) они возглавляют научные коллективы, координируют научные исследования. Все это предъявляет высокие требования к квалификации инновационных менеджеров: они должны обладать научным, техническим и экономико-психологическим потенциалом,

качествами как традиционного менеджера, так и ученого-исследователя, быть квалифицированными экономистами, способными оценивать эффективность инноваций и управлять инновациями.

Здесь оцениваются инновационные проекты, инновационные управленческие решения, эффективность использования инноваций. Инновационный процесс (ИП) имеет циклический характер. Деятельность, представляющая ИП, разделена на отдельные задачи и организационные единицы, отделенные друг от друга в результате разделения человеческого труда. Экономический и технологический эффект инновационного процесса лишь частично реализуется в новых продуктах или технологиях. Он проявляется в повышении экономического и научно-технического потенциала как условия появления новых технологий, то есть повышается технологический уровень инновационной системы и ее структурных элементов, следовательно, возрастает склонность к инновациям. В общем виде инновационный процесс можно записать в виде цепочки:

$$\text{ФИ} - \text{ПИ} - \text{Р} - \text{П} - \text{К} - \text{У} - \text{ИП} - \text{М} - \text{Пр},$$

где ФИ и ПИ – фундаментальные и прикладные исследования; Р работа; П – проектирование; К – конструкция; У - усвоение; ИП - Индустриальное производство; М - маркетинг; Пр - продавать.

Для анализа этой цепи необходимо абстрагироваться от факторов обратной связи между различными ее элементами (отвлечь от воображения, чтобы выделить их важные симптомы из ряда особенностей объектов и отношений между ними), длины ФП- У цикл (он может длиться более 10 лет) и каждой из стадий необходимо учитывать относительную самостоятельность (ФИ - ПИ; П - К). Фундаментальные (теоретические) исследования, относящиеся к понятию научной деятельности, являются начальным этапом любого инновационного процесса. Конечно, каждый отдельный элемент периода наполнен научной деятельностью, связанной с фундаментальными

исследованиями. Характерно, что количество новых данных от ФИ к ИП уменьшается. При этом исследовательская деятельность все больше заменяется навыками, опытом и стандартными методами.

Если говорить о конечном результате фундаментальных исследований, то следует различать только исследовательскую деятельность, направленную на получение и обработку новых, отличных, проверенных данных и информации в области теории вопросов. Теоретические исследования не связаны непосредственно с решением конкретных практических задач, но являются основой инновационного процесса. В то же время необходимость теоретического исследования может быть обоснована потребностями практики и синтеза предшествующих знаний о предмете. Фундаментальные исследования обычно выливаются в прикладные исследования, но это происходит не сразу. Только некоторые исследования реализуют ПИ - Р – П и т.д. Около 90% основных предметов исследования могут иметь отрицательный результат.

Не все оставшиеся 10% с положительным результатом используются на практике. Целью любого фундаментального исследования является понимание и разработка процесса (теории проблемы). Прикладные исследования (ПИ) имеют совершенно иную направленность. Это доведение «знания до материального состояния», изменение его в процессе производства, передача новых изделий, технологических чертежей и т.п. В результате разработок создается конструкция новых машин (оборудования), и процесс переходит к стадиям проектирования (П), видения, разработки (У) и промышленного производства (ИП). Контуры М и Пр непосредственно связаны с коммерческой реализацией результатов инновационного процесса.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Волгина Н.А. Экономика труда: рыночные и социальные аспекты: учебно-методический комплекс для подготовки магистров. /Под общ. изд. Н.А.Волгина.- М.: Изд-во РАГС, 2010.
2. Р. А. Фатитдинов. Стратегический маркетинг. "Питер" - М .: 2006 г. грамм.
3. Ф. Валиева. «Инновационный менеджмент в дошкольном образовании». Методическое пособие. - Ташкент: Изд-во Фан Зия. 2022
4. Гуломов С.С. Основы менеджмента. - Ташкент: «Шарк», 2002.
5. Шарифходжаев М., Абдуллаев Ё. Управление. Учебник. - Ташкент: «Учитель», 2001 г.
6. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
7. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.
8. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
9. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 60-65.
10. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>

11. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
12. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
13. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
14. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
15. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
16. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
17. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.